

**УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ КАК ЭЛЕМЕНТ ФИНАНСОВОГО
СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО
МАРКЕТИНГОВОГО ПРОЕКТА В ПРОИЗВОДСТВЕ И
СФЕРЕ УСЛУГ**

БАЛАШОВА Р. И.,
д-р экон. наук, доцент,
ГБУ «Институт экономических исследований»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

ГРЕЧИНА И. В.,
д-р экон. наук, доцент,
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»
Донецк, Донецкая Народная Республика

ЛЕОНОВА Л. А.,
канд. экон. наук, доцент,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье обоснована необходимость управления риском, как элементом финансового стимулирования и роль инновационного маркетингового проекта в производстве и сфере услуг, исследованы теоретические основы его экономического управления. Предложено группирование рисков инновационного маркетингового проекта для производства и сферы услуг, показаны модель объективных маркетинговых решений, функции и цели инновационного маркетингового проекта в условиях цифровизации. Рекомендовано принять, что эффективность проекта обеспечивается суммарной эффективностью его функций и трансформируется на финансовые и экономические результаты деятельности.

Ключевые слова: производство, сфера услуг, управление риском, инновационный маркетинговый проект, финансовое стимулирование, субъект предпринимательства, эффективность.

**RISK MANAGEMENT AS AN ELEMENT OF FINANCIAL
STIMULATION OF AN INNOVATIVE MARKETING PROJECT
IN PRODUCTION AND SERVICES**

BALASHOVA R. I.,
Doctor of Economics, Associate Professor,
State Budgetary Institution «Institute of Economic
Research»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

**GRECHINA I. V.,
Doctor of Economics, Associate Professor,
Donetsk National University of Economics and
Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

**LEONOVA L. A.,
Candidate of Economics, Associate Professor,
Donetsk National Technical University,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article substantiates the need for risk management as an element of financial incentives and the role of an innovative marketing project in production and services, examines the theoretical foundations of its economic management. A grouping of risks of an innovative marketing project for production and services is proposed, a model of objective marketing decisions, functions and goals of an innovative marketing project in the conditions of digitalization are shown. It is recommended to accept that the effectiveness of the project is ensured by the total effectiveness of its functions and is transformed into financial and economic results of activities.

Keywords: production, service sector, risk management, innovative marketing project, financial incentives, business entity, efficiency.

Управление риском в процессе внедрения технологических, управленческих и других инноваций за последние десятилетия приобрело статус традиционного направления развития как на государственном, так и на микроуровне.

Современный этап стимулирует инновационно принципиальные маркетинговые технологические и организационно-управленческие диверсификации на фоне развития цифровой экономики.

Инновационная маркетинговая деятельность субъекта хозяйствования представляет собой совокупность методов для воздействия комплекса управленческих инноваций с целью выпуска и сбыта новых видов продукции и технологий, расширения сферы потребления товаров на основе совершенствования экономического управления и прогнозирования рисков.

В качестве обоснования необходимости управления рисками следует отметить, что по данным Росстата [10] индекс промышленного производства и объем платных услуг населению (по данным оперативной отчетности) за период 2018-2020 гг. имеют тенденцию к стабильному, с некоторым снижением, уровню (табл.1).

Таблица 1

Индекс промышленного производства и объем платных услуг населению в Российской Федерации в 2018-2020 гг. [10]

Период, год	К соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах, %	
	Индекс промышленного производства	Объем платных услуг населению
2018	103,5	101,4
2019	103,4	100,6
2020	97,9	85,2

Актуальность данной темы подтверждается необходимостью управления риском, присутствующим в этих процессах, исследованием теоретических основ его экономического управления и прогнозирования и обоснованием роли инновационного маркетингового проекта в производстве и сфере услуг.

В современной экономике научно-методические и аналитические подходы к исследованию данной темы неоднократно рассматривались учеными различных школ и направлений и нашли отражение в научных работах И.В. Гречиной [1], В.Ю. Балашова [4], О.А. Афанасовой [3], К.А. Калашникова [7], Н.Д. Ильенковой [6] и др.

В своих работах значительная часть авторов подчеркивают, что управление риском предпринимательского сектора экономики является одним из основных направлений достижения эффективного результата его деятельности. Однако, как элемент финансового стимулирования инновационного маркетингового проекта в производстве и сфере услуг этот вопрос требует дальнейшего исследования и изучения. Следовательно, целью работы является совершенствование управления риском как элементом стимулирования инновационного маркетингового проекта в производстве и сфере услуг.

Необходимость в развитии деятельности субъектов предпринимательства, получении положительного результата в управлении риском, расцениваемого как элемент финансового стимулирования, требуют укрепления их внутреннего потенциала с большей долей участия элементов маркетинга, что ведет к большей эффективности мер и повышению стабильности экономики.

Развитие и укрепление этих характеристик основано на повышении инновационной активности и росте экономического потенциала субъектов, форсайт-методиках долгосрочного прогнозирования рисков ситуаций, повышении социальной и экономической эффективности на всех уровнях.

В результате субъекты предпринимательства как в производстве, так и в сфере услуг, могут сформировать инновационно-маркетинговый проект, скорректировать свою идентичность, потребности и бизнес-модель функционирования. Процессы интеграции России в высокотехнологичную конкурентную среду привели к необходимости формирования инновационной модели развития и управления бизнесом [1], при этом к основным источникам долгосрочного экономического роста относятся реализация научных и технологических достижений, применение и новые формы маркетингового сопровождения, финансирование инновационной направленности НИОКР-проектов [5].

В современной теории риск-менеджмента пока нет единой классификации рисков не только с точки зрения элементов классификации, но и относительно параметров их разделения на целевые, признаковые подмножества. Согласно, указанному нами подходу к понятию «риск инновационного проекта», на основе анализа литературы была разработана классификация рисков на основе стадий реализации проекта (табл. 2).

Результаты, приведенные в таблице, свидетельствуют, что отсутствие или недостаток финансирования является одним из постоянных рисков на всех этапах реализации проекта.

Так, автор Н.Д. Ильенкова [6] определяет инновационный риск как вероятность потерь вследствие неправильно поставленной и (или) недостигнутой стратегической цели, реализация которой базируется на нововведении.

Ряд авторов подходят к определению с точки зрения самого процесса инновационной деятельности. При определении риска инновационного проекта следует согласиться с исследованиями автора А.Я. Акулова [5], который указывает, что важно учитывать все стадии жизненного цикла проекта, от возникновения идеи до реализации конечного продукта, так как каждый проект индивидуален, а факторы неопределённости и риска возникают на каждом этапе проекта.

Таблица 2

Группирование рисков инновационного маркетингового проекта
для производства и сферы услуг

Этап реализации проекта	Наименование риска
Проведение поисковых исследований в маркетинговой среде.	Получение отрицательного результата.
	Отсутствие результата в установленные сроки. Отсутствие или недостаток финансирования.
Проведение НИОКР.	Получение отрицательного результата.
	Отсутствие результата в установленные сроки. Отказ в сертификации проекта.
	Получение непатентоспособного результата. Несвоевременное патентование.
	Отсутствие или недостаток финансирования.
Внедрение результатов НИОКР в производстве и сфере услуг.	Получение отрицательного результата.
	Отсутствие результатов внедрения в установленные сроки.
	Экологические риски НИОКР.
	Отсутствие или недостаток финансирования.
Продвижение инновационного продукта к пользователю.	Неприятие пользовательской средой. Более низкие объемы реализации в сравнении с прогнозируемыми.
	Отсутствие или недостаток финансирования.

При этом препятствием инновационной маркетинговой активности субъектов предпринимательства является высокий экономический риск, который сопровождает инновации, а также дефицит собственных средств реализации проектов, значительные затраты на нововведения и длительный срок окупаемости. Постоянное инновационное развитие определяет необходимость в современном совершенствовании задач формирования механизмов его реализации, требует учета новых факторов и методов. Риски необеспечения инновационного проекта достаточным уровнем финансирования включают в себя риск неполучения средств,

необходимых для разработки инновационного проекта. Данный риск является характерным для ситуаций, когда инновационный проект требует больших финансовых средств, а субъект инновационной деятельности не смог их получить.

При выборе источника финансирования инновационного проекта у предприятий существует такие, наиболее вероятные, варианты финансирования: самофинансирование проекта (собственные средства), внешние источники финансирования (кредитование, инвестиции и др.), их оптимальное сочетание.

Однако следует учитывать, что принятие в процессе управления риском объективных решений позволит не только идентифицировать риск инновационного маркетингового проекта, но и принять все необходимые меры по его снижению или предотвращению. Эффективность такого решения, $R_{\text{инн марк проект}}$, будет определяться суммой несостоявшегося убытка, который можно рассматривать как эффективность данной операции или размер финансового стимулирования.

$$R_{\text{инн марк проект}} \rightarrow [(E)_{\text{усл убыт}} \rightarrow (E)_{\text{фин стим}}], \quad (1)$$

где $(E)_{\text{усл убыт}}$ – размер (сумма) несостоявшегося убытка, тыс. руб.;

$(E)_{\text{фин стим}}$ – размер (сумма) финансового стимулирования, тыс. руб.

Это является результатом, направленным на сохранение или уменьшение текущей финансовой потребности и усиление финансовой устойчивости.

Реализация стратегии длительного экономического роста и инновационного развития возможна лишь в случае идентификации рисков за счет наличия маркетингового инструментария в сфере денежно-кредитной, валютной, бюджетно-налоговой политики, способного эффективно влиять на поведение самостоятельных субъектов хозяйствования, каждый из которых действует, исходя из собственных экономических интересов и стратегических задач [4].

Такие изменения в стратегии деятельности предприятия, его производственных процессах, структуре и управленческой культуре в одних случаях могут происходить целенаправленно, в других – носят неформальный и адаптивный характер в результате реакции на текущие события. Таким образом, субъект предпринимательства оперативно приспосабливается к внешней

среде путем модификации своей маркетинговой политики в бизнесе.

Инновационный маркетинговый проект для производства и сферы услуг планируется как внедрение программных продуктов с использованием возможностей цифровизации и представляет собой комплекс мер, благодаря которым обеспечивается информированность его потребителей, посредников, банков, финансовых учреждений о деятельности субъекта предпринимательства, его услугах, стимулировании сбыта (реклама, контактирование со средствами массовой информации, участие в ярмарках, выставках и др.), управлении снижением неопределенностью и рисками, формировании резерва средств финансового стимулирования от недопущения рискованного убытка и премии за риск [9].

Ключевым фактором возможности финансового стимулирования и дальнейшего успешного развития бизнеса становится эффективное планирование и прогнозирование с учетом внедрения инновационного маркетингового проекта (таблица 3).

Таблица 3

Функции и цели инновационного маркетингового проекта в условиях цифровизации

Наименование функции, f_1^n	Цель
Информационная, f_1	информированность его потребителей, посредников, банков, финансовых учреждений о деятельности субъекта предпринимательства, его услугах;
Маркетинговая деятельность, f_2	стимулирование сбыта, совершенствование ценовой политики;
Управление маркетинговыми рисками, f_3	снижение фактора неопределенности, применение методов нейтрализации и ликвидации рисков, эффективность;
Финансовое стимулирование, f_4	- аккумуляция средств за счет недопущения убытка при рискованной ситуации; - включение, при необходимости, в цену продукции и услуги премии за риск.

Достижение эффективности данного проекта, $E_{\text{инн марк проект}}$, обеспечивается суммарной эффективностью его функций и трансформируется на финансовые и экономические результаты его деятельности $E_{\text{деят}}$:

$$E_{\text{инн марк проект}} = \sum_{f=1}^n f \rightarrow E_{\text{деят}}; \quad (2)$$

где $\sum_{f=1}^n f$ – суммарная эффективность функций инновационного маркетингового проекта

Возможность создавать и реализовать инновационный конкурентоспособный продукт обуславливается промышленным и экономическим потенциалом субъектов производства и сферы услуг с использованием соответствующей инфраструктуры. В этих условиях успех бизнеса предприятия определяется оперативностью и точностью реакции на внешние и внутренние изменения [4].

Теоретико-методические подходы и практическое использование инновационного маркетингового проекта позволит повысить уровень цифровизации субъекта предпринимательства, занять более устойчивые позиции на рынке, улучшить финансово-экономические показатели и обеспечат создание резерва финансового стимулирования за организацию более высокого уровня маркетинговой составляющей управленческой деятельности.

Список использованных источников

1. TADVISER. Государство. Бизнес. Технологии [Электронный ресурс] // URL: [http:// www.tadviser.ru](http://www.tadviser.ru).

2. Акулов А. Я. Современные инновационные риски и методы их снижения. // Инновационное развитие экономики России: новый этап. – 2012. № 4. – С. 152.

3. Афанасова, О.А., Гогуга, Л.С. Маркетинговые риски инновационных проектов / О.А. Афанасова, Л.С. Гогуга // Экономический вектор. – 2019. – №1(16). – С. 4-8.

4. Гречина, И.В., Балашов, В.Ю. Инновационный проект в предпринимательстве и экономическая оценка его эффективности / И.В. Гречина, В.Ю. Балашов // Донецк: Вестник ГУ ИЭИ. – 2021. – №1. – С. 56-63.

5. Балашова, Р.И. Форсайттинг развития региональной экономики: инновации в сфере услуг в условиях цифровизации /

Р.И.Балашова // Вестник Донецкого национального университета. Серия В: Экономика и право. – 2021. – №3. – С. 30-35.

6. Ильенкова, Н.Д. Проблемы анализа инновационного риска / Н.Д. Ильенкова // Сибирская финансовая школа – 2011. – № 3(86). – С. 41-43.

7. Калашников, К.А. Управление инновационными рисками в агропромышленном комплексе / К.А. Калашников // Вестник СГСЭУ. – 2019. – № 2 (76). – С. 64-67.

8. Концептуальные положения форсайтинга развития инновационной экономики в условиях цифровизации в деятельности субъектов предпринимательства / Р.И. Балашова, О.В. Пархоменко, А.Г. Замиралова // Донецк: ГБУ «ИЭИ». – Вестник ГБУ ИЭИ. – 2021. – №3. – С. 57-66.

9. Пархоменко, О.В. Роль государственного стимулирования финансирования в формировании экономических отношений субъектов хозяйствования // Экономика знаний: теория, практика, перспективы развития: сборник научных трудов Международной научно-практической конференции, посвященной 50-летнему юбилею Института, 25 октября 2019 г. // Донецк: ГУ ИЭИ.– 2020. – С. 235-246.

10. Федеральная служба государственной статистики / [Электронный ресурс] // URL: <http://www.gks.ru/>

УДК 338.242.

DOI

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

ВАЩЕНКО Н. В.,

д-р экон. наук, доцент, профессор,

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»,

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены особенности оценки финансово-экономических рисков предприятия. Выделены ключевые сущностные характеристики финансово-экономических рисков, определены способы реагирования на рисковые события, а также представлена структурная схема экспертной модели рисков.

***Ключевые слова:** риск, метод, оценка, управление, предприятие.*